

हिंदी पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765687>

युनुसोवा आदोलत

दक्षिणी एशिया की भाषाओं का विभाग,
ताशकन्द राजकीय प्राच्य-विद्या विश्वविद्यालय

उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। उज़्बेक और भारतीय लोगों के बीच वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंध हमेशा विकसित होते रहे हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक बिरूनी ने भारतीय और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया था। अल बेरुनी की रचनाएँ में लिखी थीं पर उन को अपनी मातृभाषा फ़ारसी के अलावा और तीन भाषाओं का ज्ञान था –

रीति-रिवाजों तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का भी अध्ययन किया था। भारत की यात्रा से पहले उन्होंने हिंदी सीख ली। बिरूनी ने संस्कृत से अरबी में “सांखी” और “योगसूत्र पतंजल” का अनुवाद किया और ग्रीक विद्वान Claudius Ptolemy टॉलेमी की कृति “यूक्लिड और अल्मागोसी” का संस्कृत में अनुवाद किया। भारत में रहे हुए वर्षों के दौरान बिरूनी ने एक प्रमुख विश्व प्रसिद्ध विश्वकोश की रचना की, जिसका नाम “इंडिया” रखा गया। इस कृति का अरबी, फ़ारसी और पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया गया, जो न केवल मध्य एशिया में बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हुई। उज़्बेक पाठक सदियों से इस पुस्तक को पढ़ते रहे हैं और वह हम को भारतवर्ष से परिचित कराती रहती हैं।

आज कल भारत संसार के विकासशील देशों में से एक है। हम जानते हैं कि वह पिछले बीस वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है। योग्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में उच्च शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के कई देशों के युवा भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान समय में कई उज़्बेक युवा भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के माध्यम से भारत में रुचि रखते हैं। और

निस्संदेह, ये आकांक्षाएँ उन्हें भविष्य में योग्य अनुवादक बनने की मदद करेंगी। हमारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा शिक्षा प्रणाली में आमूल सुधार के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम हिंदी भाषा के शिक्षकों को छात्रों के लिए नए प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना चाहिये है। सैकड़ों युवा लोग स्कूल, लाइस्युम और विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा सीखते हैं। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल №24 में 1956 से तथा ताशकंद राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाइस्युम में भी सन् 1992 से हिंदी पढ़ायी जा रही है। स्कूल के छात्रों के लिए हिन्दी की सब से पहली तीन पाठ्य-पुस्तकें 1960-1962 में प्रकाशित की गईं। नीचे 1962 में प्रकाशित हुई तीसरी पाठ्य-पुस्तक की तसवीर है।

इस लेख में उज़्बेकिस्तान में प्रकाशित हिंदी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करने के लिए हमारे युवाओं को उच्च स्तर की हिन्दी सीखने की आवश्यकता है। पिछले तीस-पैंतीस सालों के दौरान स्कूल के बच्चों और लाइस्युम के छात्रों के लिए हिंदी भाषा पर कोई पाठ्य-पुस्तकें नहीं बनाई गई थीं। और मैं आज स्कूल और लाइस्युम में पढ़ाई जानेवाली हिंदी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों की जानकारी देना चाहती हूँ। सन् 1985 में ल.ब.शास्त्री नामक 24 वीं स्कूल के

छात्रों के लिये 5-8 कक्षाओं के लिए हमारे उस्तादों द्वारा क्रेस्टोमैथी यानी टेक्स्टों का संग्रह बनाया था। उज़्बेकिस्तान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भारी परिवर्तन हो रहे हैं। हमारा देश विश्व के सामने खड़ा है और यूरोप तथा विश्व के सर्वाधिक विकसित पूर्वी देश इसे पहचान रहे हैं। परिणामस्वरूप, हमारे देश में विज्ञान के विकास के साथ, प्राच्य अध्ययन की दिशा में एक व्यापक क्षेत्र खुल गया है। प्राच्य भाषाएँ सीखने की मांग बढ़ रही है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकों में हिन्दी में अधिक विस्तृत ध्वन्यात्मक और व्याकरण संबंधी स्रोत दिए गए हैं; विभिन्न विषय दिए गए हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, प्रसिद्ध भारतीय राजनेताओं के बारे में बताने वाले ग्रंथ, भारत के राष्ट्रीय अवकाश, व्याकरण की सारणियाँ, ग्रंथों के शब्दकोश,

मौखिक और लिखित अभ्यास, परीक्षण करने से हिन्दी भाषा का ज्ञान बढ़ता है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच संबंधों के विकास और सुदृढीकरण के लिए इन देशों की संस्कृति, संबंधों और मौजूदा भाषाओं का गहन अध्ययन आवश्यक है।

दो साल पहले कक्षा 5 से 11 तक के लिए नई पाठ्य-पुस्तकें बनायी गईं। इन पुस्तकों को लिखने का उद्देश्य आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों और नई शिक्षण विधियों का उपयोग करके छात्रों को हिंदी की मूल बातें सिखाना, उनके ज्ञान और कौशल को विकसित करना है। ये पुस्तकें ताशकंद के लाल बहादुर शास्त्री नामक स्कूल नंबर 24 विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित की गई हैं, जहां हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भारतीय दूतावास और लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केंद्र की सिफारिश पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वित्तीय अनुदान से मुद्रित किया गया है। मेरी तरफ से 5-6 कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की गई हैं। पाठ्य-पुस्तकों में 30-40 पाठ हैं, जिन में विभिन्न विषयों पर 6 से 8 तक अनुवाद करने के व्याकरणिक अभ्यास, पढ़ने और सुनाने के लिए टेक्स्ट और नए शब्दों और वाक्यांशों की शब्दावली भी दी गयी है। छात्र लेखन अभ्यास के आधार पर स्वरों और व्यंजनों को याद करते हैं और बिंदुओं के स्थान पर उपयुक्त अक्षर लगाकर लिखते हैं।

अभ्यास №1. इन अक्षरों का प्रयोग करके नये शब्द लिखिये।

अ	आ	इ	ई
अनार	आलू	इमारत	ईख
.....			

स्कूली बच्चों के लिए यह शैक्षिक मार्गदर्शिका पिछली पाठ्य-पुस्तकों के विपरीत अनेकता मौखिक और लिखित अभ्यास मिलते हैं, विभिन्न विषयों पर पाठ, अस्तित्व का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, विशेष रूप से व्याकरण संबंधी विषयों के अध्ययन में। बच्चों को हिंदी भाषा में रुचि पैदा करने, नई शब्दावली सीखने और उन्हें याद करने के लिए विभिन्न की तालिकाएं दी गईं। इन पाठों का उद्देश्य मौखिक भाषण का सुधार करना और शब्दावली को बढ़ाना है। 1500 से अधिक शब्दोंवाले इन पाठों में स्कूल, परिवार और हमारा घर जैसे विषय शामिल हैं। प्रश्नोत्तर का अभ्यास, हिंदी से उज्बेक और उज्बेक से हिंदी में अनुवाद करने के अभ्यास, विभिन्न प्रकार के चित्र, पोस्टर, कविताएँ और हिन्दी में वीडियो फ़िल्म का उपयोग करना देवनागरी वर्णमाला को सीखने के लिए प्रभावी हो सकता है।

अभ्यास № 2. प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

यहाँ कितना पेड़ है ?

वहाँ कितने पेड़ हैं ?

अभ्यास № 3. निम्नलिखित उदाहरणों को लिख लीजिये।

कापी + याँ → कापियाँ	अलमारी + याँ → अलमारियाँ
लड़की + याँ → लड़कियाँ,	खिड़की + याँ → खिड़कियाँ

छठीं

कक्षा की हिंदी

पुस्तक लिखने का उद्देश्य पढ़ाने की नवीनतम तरीकों, वीडियो और ऑडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्रों की सहभागिता बढ़ाना है। पाठ के समय कई अलग-अलग अभ्यास उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इस अभ्यास से छात्रों को शब्दों को सही ढंग से लिखकर उन्हें याद करने में मदद मिलेगी, साथ ही शब्दावली में भी वृद्धि होगी। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को उत्कृष्ट ग्रेड मिलेगा, जिस से छात्र कक्षा में सक्रिय रह सकेगा। हिंदी लेखन और वर्तनी नियमों की शिक्षा लिखित अभ्यास के माध्यम से दी जाती है। संज्ञानात्मक

मानचित्र पर नए शब्द लिखने की प्रतियोगिता से हिंदी में नए शब्दों को सही ढंग से लिखने और सही वाक्य बनाने की क्षमता विकसित होती है। नीचे हम उन अभ्यासों के उदाहरण दे रहे हैं जो छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाते हैं।

अभ्यास № 4. नये शब्दों का अनुवाद करके वाक्य बनाइये।

1. poytaxt- राजधानी
2. shahar-
3. qism-
4. yangi-
5. eski -
6. respublika-
7. daryo-
8. joylashmoq-

नये शब्दों को लिखिये।

हिंदी में संज्ञा दो लिंगों में विभाजित किया जाता है। हमारे छात्रों के लिए संज्ञाओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित करने से कुछ कठिनाई होती है। क्योंकि उज़्बेकी भाषा में लिंग नहीं मिलते। इसी लिए महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक पाठ में शिक्षक को संज्ञाओं

के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित नियमों को समझाना चाहिये। अद्यापक को हर पाठ में शब्दों को लिंग के साथ लिखना पड़ता होगा। लिंग सहित शब्दों को याद न करने से वाक्य बनाना गलत हो जाता है। इसके अलावा, बहुवचन में संज्ञा बनाने के नियमों की अज्ञानता से गलतियाँ हो सकती हैं। नए शब्दों के लिंग सूचक के साथ बहुवचन रूप के संस्मरण और संयुग्मन के विषय पर अभ्यास करने की सिफारिश की जाती है। नियमों को प्राप्त करने के बाद छात्रों के लिए सरल अभ्यास करना उचित है। शिक्षक शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित करके तालिका भरने के अभ्यास को नियंत्रित करता है।

अभ्यास № 5. निम्नलिखित शब्दों को लिंग के अनुसार पर तालिका भरिये।

बेग, खिड़की, अलमारी, तख्ता, पुस्तक, चित्र, कापी, झंडा, पेंसिल, फल।

शब्द	पुल्लिंग		स्त्रीलिंग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उदाहरण	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
कमरा	कमरा	कमरे		
मेज़			मेज़	मेज़ें
बेग				
खिड़की				

हिन्दी में प्रत्यय-पूर्वसर्गों का सही प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अधिकांशतः छात्र लोग अभ्यास करते समय तथा वाक्यों का अनुवाद करते समय पूर्वसर्गों के साथ गलतियाँ करते हैं। ऐसा न होने के लिए शिक्षक को व्याकरणिक नियमों की याद दिलाते रहना चाहिए तथा हिंदी में वाक्यों की सही रचना पर नज़र रखनी चाहिए।

अभ्यास № 6. का विभक्ति का प्रयोग करके अभ्यास पूरा कीजिये।

का	के	की
अहमद का बेग	आज़ाद के दो भाई	सईद की पुस्तक

सईद का समाचार-पत्र	सईद के साथी	अनवर की ऐनक
दिलबर का घर	कमोल के बेग नादिरा के	ज़मीरा की सहेलियाँ
भाई का रबड़	तीन गिलास	पाठशाला की
कमरे का दरवाज़ा	कमरे के दरवाज़े	कक्षाएँ
		कमरे की खिड़कियाँ

स्कूल, परिवार के सदस्यों, मित्र और व्यवसायों के बारे में वाक्य बनाना और बातचीत करना तथा इन विषयों पर अभ्यास करना छात्रों को बोलने के कौशल को सुधारने में लाभदायक है। छात्रों की शब्दावली जानने को बढ़ाने के लिए लगातार नए शब्दों को सीखाना बड़ा महत्व रखता है। निम्नलिखित उदाहरण शब्दकोश के आधार पर आपसी बातचीत बनाने का उपाय दिया है।

अभ्यास No 7. निम्नलिखित शब्दों की सहायता से अपने घरवालाओं के पेशाओं के बारे में वाक्य बनाइये।

मज़दूर, कारीगर, नरस, बेचनेवाला, बावरची, वकील, पुलिसवाला

विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए लाइस्यम के छात्रों को हिंदी पाठ्य - पुस्तकें लिखी गई हैं। लाइस्यम में पढ़नेवाले छात्रों के लिए हिंदी की पाठ्य-पुस्तक का पहला भाग 2010 में प्रकाशित हुआ, 2017 में दूसरा भाग का संस्करण प्रकाशित किया गया। इन नयी पाठ्य-पुस्तकों में नये विषय प्रस्तुत किये गये। पहले पाठ्य-क्रम में ध्वन्यात्मक और व्याकरण संबंधित विषय हुए थे तथा दूसरे पाठ्यक्रम में व्याकरण और वाक्यविन्यास के विषयों के साथ-साथ भारतीय साहित्य और संस्कृति से संबंधित 1,500 से अधिक शब्द और वाक्यांश उपस्थित हैं। हिंदी में पाठ पढ़ने, अपने विचार लिखने और समझाने, दो भाषाओं में अनुवाद करने और बोलने के कौशल विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया। इनके अतिरिक्त,

हिंदी में साहित्य वाचन और स्वतंत्र कार्यों के अनुवादिक अभ्यास भी इस पुस्तक में लिखे गये। प्रथम चरण की शिक्षण पुस्तिका दूसरी पाठ्य-पुस्तक की तुलना में विषयों की विविधता, विशेष रूप से व्याकरण संबंधी विषयों, बहुत सारे अभ्यासों और पाठ के शब्दकोश के संदर्भ में भिन्न होती है। ध्वनिविज्ञान एवं लेखन अनुभाग में हिंदी में स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण तथा लेखन नियम बताए गए हैं। इस खंड के सात पाठों में प्रतिलेख, ध्वन्यात्मक नियम और अभ्यास दिए गए हैं। ध्वन्यात्मक अभ्यास करने की प्रक्रिया में, छात्रों को हिंदी वर्णमाला, दीर्घ स्वर, स्वरों के प्रकार, उनके जोड़ के साथ लिखने के नियम, साथ ही सही उच्चारण की समझा गया है। व्यंजन और महाप्राण व्यंजनों के लेखन और उच्चारण में अंतर को समझने के लिए एक नमूना अभ्यास दिया गया है। लेखनविधि और व्याकरण के प्रारंभिक विषय हैं। माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों में हिंदी के ध्वन्यात्मक और व्याकरण संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। साथ ही भारत के भूगोल, इतिहास, प्रसिद्ध राजनेता, राष्ट्रीय अवकाशों, पद्यों की शब्दावली, टेस्टों के नमूने भी प्रस्तुत हुए हैं। पहले संस्करण की पाठ्य-पुस्तक मात्रा, विषयों की विविधता, विशेष रूप से व्याकरण, बड़ी संख्या में अभ्यास और पाठ के शब्दकोश के संदर्भ में स्कूल के लिए तैयार की गई पाठ्य-पुस्तक से भिन्न है।

अभ्यास 8. व्यंजन और महाप्राण व्यंजनों के लिखने पर ध्यान दीजिये।

at- āth	अत-आठ	pal-phal	पल- फल
ko'nā - kho'nā	कोना-खोना	do'l- dho'p	दोल-धोप
kāt-khāt	काट-खाट	tānā - thānā	ताना-थाना
go'rī - gho'rī	गोरी-घोड़ी	sāt - sāth	सात-साथ
bāg - bāgh	बाग-बाघ	do'nā - dho'nā	दोना-धोना
cho'r - chho'r	चोर-छोड़	pal - phal	पल-फल

व्याकरण अनुभाग में हिंदी आकृति विज्ञान से संबंधित विषय शामिल हैं। हिन्दी में संज्ञाओं की श्रेणी, संज्ञाओं का दो लिंगों और उपमाओं में विभाजन, उज्बेक भाषा से मूलतः भिन्न है। इन्हें जानने के लिए व्याकरण के नियमों में निपुणता हासिल करना आवश्यक है। छात्र अभ्यास करके नये विषय सीखते हैं। प्रस्तुतिकरण की विधि, अर्थात् स्लाइडों के द्वारा व्याकरण के नियमों को मजबूत किया जाता है। छात्र पाठ्यक्रम प्रक्रिया के विषयों पर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित कर सकेंगे। पाठ्य-पुस्तक के प्रथम भाग में सर्वनाम, गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक संख्याँ, विशेषण, विशेषणों की तुलना, क्रिया काल जैसे "सामान्य वर्तमानकाल" " नित्यताबोधक भूतकाल ", "सामान्य भविष्य काल" दिए गए हैं।

पढ़े हुए व्याकरणिक विषयों के बाद नियंत्रण कार्य किया जाता है। जिन विद्यार्थियों ने व्याकरण के विषयों को अच्छी तरह सीख लिया है, उनका हिंदी की जानकारी बढ़ रही है। पाठ्य-पुस्तकों की शब्दावली और शब्दार्थिक अभ्यास छात्रों की शब्दावली साधनों को बढ़ाने के साथ-साथ हिंदी में वाक्य रचना को भी विकसित करते हैं। छात्र लोग भारत के भूगोल, इतिहास और राष्ट्रीय त्योहारों पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य-पुस्तक में भारतीय राज्य, प्रमुख शहर, प्रसिद्ध नेता, लेखकों, सुधारक, राष्ट्रपति और प्रधान-मंत्रियों की कारवाइयाँ का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारत के इतिहास पर आधारित कहानियाँ भी मिलती हैं जिन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रसिद्ध नेताओं के जीवन और कार्यकलापों के बारे में पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं और विश्व भर प्रसिद्ध लेखों में से राबिन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेम चन्द की जीवनी से संबंधित टेक्स्ट दिये गये हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान के राजकीय नेताओं की भेंटें, सामाजिक-राजनितिक विषयों पर शब्दावली तथा समातार-पत्रों के लेखों से कुछ नमूने, परीक्षण कार्यों का (टेस्ट) संग्रह इस पुस्तक में मिलता है। मुझे आशा है कि इन पाठ्य-पुस्तकों में हिन्दी भाषा सीखना और भारत के बारे में दी गई जानकारी उज्बेक छात्रों के लिये लाभदायक होगी।